

maandblad

VOOR

accountancy en bedrijfshuishoudkunde

30e jaargang december 1956 no. 11

INHOUD (Contents)

<i>Structurele kostprijs, structurele overcapaciteit en ondernemingscombinaties</i> (Structural cost-price, structural overcapacity and combinations of enterprises) <i>door Prof. Dr. J. L. Mey</i>	blz. 478
<i>Beoordeling van het verkoopbeleid door de accountant, bij zijn algemene controle (met resumé in Frans en Engels)</i>	blz. 483
(Judgement of the sales policy by the auditor in his general audit (with a summary in French and English)) <i>door J. W. Pon</i>	
<i>De optimale productieserie</i>	blz. 500
(The most efficient production series) <i>door N. C. Looijaard †</i>	
<i>Boekbesprekingen (Book reviews)</i>	
<i>Kwantitatieve Verhoudingen en Economische Proportionaliteit door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff</i>	blz. 506
(Proportion of factors and economic proportionality by Prof. Dr. H. J. van der Schroeff) <i>door Prof. Dr. L. M. Koyck</i>	
<i>De Tweedehands Consumentenmarkt door Dr. J. A. Coltov</i>	blz. 508
(The second-hand consumer's market by Dr. J. A. Coltov) <i>door Prof. Dr. P. J. Verdoorn</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 510
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	
<i>Inhoud van de dertigste jaargang (1956)</i>	blz. 516
(Contents of the 30th year of issue, 1956)	